

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

yoʻzishni soʻragan va “Unuzorning quvnoq ayollari” piyesasini olgan. “Henri IV” ning birinchi qismi (1597) da Falstaf=Ser Jon Oldkastp (Eski qasr Ser Jon) deb atalgan, biroq Oldkastliklar avlodi bunga qarishi chiqadi. Shekspir bu ismni Falstaf deb oʻzgartirgan va “Henri IV” ikkinchi qismda etiologiya yozgan: Olgastp=azob- uqubat tortgan odam sifatida oxiratini ado etgan va u bizga toʻgʻri kelmaydigan kimsa (27-misra). “Henri IV” da Shekspir uni qaytarib kelishni vaʼda qilganligiga qaramay, uni sahna ortida oʻldirgan. 1601-yilda Richard II haqidagi tarixiy piyesa (ehtimol u Shekspir qalamiga mansub T.K boʻlgandir Esseke grafi feʼli oʻzgarib turuvchi muvaffaqiyat qozona olmagan qoʻzgʻalonga qoʻshiladi. Grafning izdoshlari omma fikri, oʻyi, nuqtai-nazarini birlashtiruvchi boʻlishadi, buning uchun ular “Lord Chamberlen guruhi” dagilarning “Globus” da maxsus tomosha qoʻyishlariga koʻndirmoqchi boʻlib. Piyesa Esseks doʻstlarini ilhomlantirishi zarur edi, ammo tomosha ularning foydasiga ishlamadi va graf Esseksni vatan sotqini sifatida bir oydan soʻng boshini tanasidan judo etdilar. Na muallif na aktyorlar jazoga tortildilar, biroq yosh graf Sautxempton, Esseksning sodiq izdoshi, keyinchalik qamoqqa olinganlardan biri boʻldi. Bu qirolicha Elizavetta xukmronlik qilgan davrdagi oxirgi travmatin voqea edi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Uiliam Shekspir. Sonetlar. “Jahon adabiyoti durdonnalari” seriyasi. Toshkent. “Vektor Press” 2004,(108 betli)
2. S. Schoenbaum. Shakespeare: a Compect Documentary life (New York: Oxford University Press and Scholar Press, 1977, (p 151)
3. The Complete Pelican Shakespeare in three volumes. General editor Alfred Harbage. Books. 1981. The Tragedies (442 pages)
4. An Oxford Guide edited by Stanley Wells and Lena Coven Orlin. Oxford University Press 2003 (713 pages)
5. Вилиам Шекспир. Сайланма. Уч жилдлик. Биринчи жилд. Қирол Лир, Ҳамлет (Дания шаҳзодаси), Макбет, Афиналик Тимон. Инглиз тилидан Ўзбекистон халқ шоири Жамол Камол таржимаси. Тошкент. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси. “Фан нашриёти”. 2007. (616 бетли)

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ И ПСИХОЛИНГВИСТИКИ, РОЛЬ ЯЗЫКА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

*Тожибоева Жасмина Ёдгоржон кизи,
студент, Гулистанский государственный
педагогический институт,*

*Научный руководитель: Хакимова Наргиза Рахманалиевна
преподаватель, ГГПИ,
nargizahakimova459@gmail.com*

Аннотация. В данной статье рассматривается психолингвистика, как раздел изучающая взаимосвязь между языком и мышлением, а также её влияние на процессы обучения языкам. Психолингвистика изучает, как люди воспроизводят речь, что напрямую связано с методами и подходами обучения иностранным языкам. Анализируются практические примеры применения психолингвистических подходов в обучении, такие как использование контекстуальной информации для лучшего понимания и усвоения информации, а также воздействие эмоционального состояния на процесс обучения.

Ключевые слова: психолингвистика, обучение языкам, когнитивные процессы, восприятие, память, внимание, мышление, теории обучения, эмоциональное состояние, языковое обучение, успешность учащихся.

Abstract. This article examines psycholinguistics as a field that studies the relationship between language and thinking, as well as its influence on the processes of language learning. Psycholinguistics studies how people reproduce speech, which is directly related to the methods and approaches used in teaching foreign languages. The article analyzes practical examples of the application of psycholinguistic approaches in education, such as the use of contextual information for better understanding and assimilation of information, as well as the influence of emotional state on the learning process.

Keywords: psycholinguistics, language learning, cognitive processes, perception, memory, attention, thinking, learning theories, emotional state, language education, students' success.

Annotatsiya. Ushbu maqolada psixolingvistika til va tafakkur o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganuvchi soha sifatida ko'rib chiqiladi, shuningdek uning til o'rganish jarayonlariga ta'siri yoritiladi. Psixolingvistika odamlarning nutqni qanday qayta ishlab chiqarishini o'rganadi, bu esa chet tillarini o'qitish usullari va yondashuvlari bilan bevosita bog'liqdir. Maqolada ta'lim jarayonida psixolingvistik yondashuvlardan foydalanishning amaliy misollari tahlil qilinadi, jumladan axborotni yaxshiroq tushunish va o'zlashtirish uchun kontekstual ma'lumotlardan foydalanish, shuningdek emotsional holatning o'qitish jarayoniga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: psixolingvistika, til o'rganish, kognitiv jarayonlar, idrok, хотира, diqqat, tafakkur, ta'lim nazariyalari, emotsional holat, til ta'limi, o'quvchilarning muvaffaqiyati.

Язык является важнейшим средством общения между людьми. С его помощью люди выражают мысли, чувства, передают знания и культурные ценности. Изучением связи языка с обществом и человеческой психикой

занимаются такие научные дисциплины, как социолингвистика и психолингвистика. Эти области лингвистики помогают понять, как язык функционирует в обществе и каким образом он связан с мышлением и психологическими процессами человека.

В современном мире роль языка особенно важна, поскольку он является основным инструментом передачи информации, формирования общественного мнения и развития культуры.

Актуальность данной темы обусловлена возрастающей ролью коммуникации в современном мире. В условиях глобализации, развития цифровых технологий и активного межкультурного взаимодействия язык становится важным фактором социального взаимодействия, формирования общественного сознания и психологического воздействия на личность. Изучение того, как язык функционирует в обществе и как он воспринимается человеком, позволяет глубже понять механизмы общения и передачи информации.

Цель статьи – рассмотреть взаимосвязь социолингвистики и психолингвистики, выявить роль языка в общественной жизни, проанализировать психологические аспекты общения и определить функции языковых средств в процессе передачи информации.

Материалом исследования послужили научные труды по социолингвистике, психолингвистике и теории коммуникации, а также примеры устной и письменной речи, представленные в средствах массовой информации, художественной литературе и интернет - коммуникации.

В исследовании использованы следующие методы: описательный метод - для анализа теоретических положений социолингвистики и психолингвистики; сопоставительный метод – для выявления взаимосвязи социальных и психологических факторов речевой деятельности; метод лингвистического наблюдения – для изучения особенностей функционирования языка в различных коммуникативных ситуациях; метод анализа коммуникации - для выявления роли языковых средств в процессе передачи информации.

Теоретическую основу исследования составляют работы отечественных и зарубежных учёных в области социолингвистики, психолингвистики и теории коммуникации.

Социолингвистика изучает взаимодействия языка и общества, а также влияние социальных факторов на языковое поведение людей. Язык отражает социальную структуру общества, культурные ценности и исторический опыт народа.

Одной из важнейших задач социолингвистики является исследование языковой вариативности. Различные социальные группы используют язык по-

разному: особенности речи могут зависеть от возраста, образования, профессии, культурной среды и социального статуса человека. Например, профессиональные сообщества формируют специальные термины и жаргон, которые облегчают коммуникацию внутри группы.

Кроме того, язык выполняет функцию социальной идентификации. Через особенности речи человек демонстрирует свою принадлежность к определённой социальной или культурной группе. Таким образом, язык становится не только средством общения, но и показателем социальной идентичности.

Психолингвистика изучает процессы восприятия, понимания и порождения речи. Она рассматривает язык как психологический механизм, с помощью которого человек организует мышление и взаимодействует с окружающим миром.

Процесс общения включает несколько этапов: формирование мысли, её языковое оформление, передачу информации собеседнику и последующее восприятие и интерпретацию сообщения. На каждом из этих этапов важную роль играют психологические факторы: внимание, память, эмоции и индивидуальный опыт человека.

Психология общения также исследует влияние интонации, темпа речи, эмоциональной окраски слов и невербальных элементов коммуникации. Нередко смысл высказывания определяется не только словами, но и тем, каким образом они произносятся.

Таким образом, язык выступает важным инструментом психологического воздействия и формирования межличностных отношений.

Функции языковых средств в передаче информации

Языковые средства выполняют ряд важнейших функций в процессе коммуникации.

Во-первых, информационная функция, которая заключается в передаче знаний, фактов и сообщений между людьми. Благодаря языку человек может делиться опытом и сохранить информацию для будущих поколений.

Во-вторых, экспрессивная функция, позволяющая выражать эмоции, чувства и отношение говорящего к предмету речи. Интонация, выбор слов и стилистические средства делают высказывание более выразительным.

В-третьих, воздействующая функция, направленная на влияние на мысли и поведение собеседника. Она активно используется в политической речи, рекламе и публичных выступлениях.

Наконец, коммуникативная функция, объединяющая людей в процессе социального взаимодействия. Благодаря языку формируются коллективные традиции и общественные ценности.

Язык как средство формирования социальных и психологических отношений

В повседневной коммуникации язык выполняет роль посредника между внутренним миром человека и социальной реальностью. Он помогает людям устанавливать контакт, выразить поддержку, убеждать и договариваться.

Выбор языковых средств зависит от коммуникативной ситуации. В официальной обстановке используются нейтральные и нормативные формы речи, тогда как в неформальном общении допускается более свободной и эмоциональный стиль.

Таким образом, язык становится инструментом регулирования социальных отношений и важным фактором психологического взаимодействия между людьми.

В современной науке активно обсуждается вопрос о том, какую роль играет язык в формировании мышления и социальных отношений. Одни исследователи считают, что язык является лишь средством передачи уже сформированных мыслей. Другие, напротив, утверждают, что язык непосредственно влияет на процессе мышления и формирует мировоззрение человека.

Социолингвистические исследования показывают, что особенности языкового поведения могут отражать социальные различия в обществе. В то же время психолингвистика демонстрирует, что восприятие речи зависит от психологических особенностей личности и её жизненного опыта.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что язык представляет собой сложную систему, объединяющую социальные и психологические аспекты человеческой деятельности. Он одновременно отражает общественные процессы и влияет на формирование индивидуального сознания.

Проведённые исследования позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, социолингвистика и психолингвистика рассматривают язык как многогранное явление, связанно как с общественными процессами, так и с психологическими механизмами человеческого мышления.

Во-вторых, психолингвистические исследования показывают, что речевое общение является сложным психологическим процессом, включающим восприятие, интерпретацию и эмоциональное взаимодействие между людьми.

Таким образом, язык выступает универсальным инструментом человеческой деятельности, объединяющим общество и индивидуальное сознание. Его изучение в рамках социолингвистики позволяет глубже понять природу коммуникации и закономерности взаимодействия людей в современном мире.

Литература

1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. – 264 с.
2. Леонтьев А.А. Психолингвистика. – М.: Наука, 1997. – 287 с.
3. Швейцер А.Д. Современная социолингвистика: теория, проблемы, методы. – М.: Наука, 1977. – 176 с.
4. Маслова В.А. Введение в психолингвистику. – М.: Академия, 2007. – 208 с.
5. Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы и проблемы. – М.: Прогресс, 1980. – 318 с.
6. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. – М.: УРСС, 2001. – 280 с.